

VIVI CAÍDO

Mauricio Fontana Filho¹

Recebido em 23 fev. 2021

Aceito em: 17 jul. 2021

DOI: 10.26512/aguaviva.v6i2.36618

Com o pescoço enrolado,
Vácuos enraizados,
Incertezas escancaradas,
Vivo caído.

Com olhares difusos,
Andares reclusos,
Viagens noturnas,
Vivo caído.

Com rancores inescapáveis,
Sobressaltos abomináveis,
Desejos insaciáveis,
Vivo caído.

Com temperamento agressivo,
Cumprimentos compassivos,
Um engolir obstruído,
Vivo caído.

Com palavras de esmola,

¹ Pós-graduando em Ciências Sociais pela Universidade Passo Fundo (UPF). Graduado em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). E-mail: mauricio442008@hotmail.com

Incompetência notória,
Inexistir será glória,
Vivo caído.

Só adoço. Só adoço.
Ombro caído. Ombro erguido.
Um silêncio, de repente,
Vivi caído.